

NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM VA TARBIYA SIFATINI KO'TARISHDA KADRLAR MALAKASINI OSHIRISH CHORALARI

Yuldashaliyeva Asalxon Akmaljon qizi

NamDPI, Maktabgacha ta'lim kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351372>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya sifatini ko'tarishda tarbiyachilarning malakasini oshirish yuzasidan shu davrgacha amalga oshirilgan ishlar tahlili va bu sohada kelgusida amalga oshirilishi kutilayotgan amaliy tavsiyalar haqida so'z yuritilib asosiy urg'u Nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi kadrlarini malakasini oshirishga doir choralar haqida boradi.

Kalit so'zlar: modul o'quv dasturlari, tajriba, kvalimetriya, kreativ fikrlash, innovatsion g'oyalar, ijodiy fantaziya, men konsepsiyasi, raqamli texnologiya, nazorat va baholash tizmlari.

Аннотация. В данной дипломной работе рассмотрен анализ проделанной к настоящему времени работы по повышению качества образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях и практические рекомендации, которые предполагается реализовать в этой области в будущем, с основными упор на негосударственное дошкольное образование Речь идет о мерах по повышению квалификации кадров образовательного учреждения.

Ключевые слова: модульные учебные программы, опыт, метрики качества, креативное мышление, инновационные идеи, творческое воображение, самооценка, цифровые технологии, системы контроля и оценки.

Abstract. In this thesis, the analysis of the work carried out so far in the improvement of the quality of education in non-state preschool educational institutions and the practical recommendations expected to be implemented in this area in the future are discussed, with the main emphasis on non-state pre-school education. It is about the measures to increase the qualifications of the personnel of the educational institution.

Keywords: modular curricula, experience, quality metrics, creative thinking, innovative ideas, creative imagination, self-concept, digital technology, control and assessment systems.

Mamlakatimizda joriy kunda jadal xususiyashtirish jarayoni fonida ko'plab sohalar qatorida Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati ham baravj rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan bu soha rivojida qabul qilingan ko'plab qarorlar qatorida 2017-yil 15-sentyabrdagi “Nodavlat ta'lim xizmatlari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” PQ3776 qarorlari soha rivojini butunlay yangi bosqichga olib chiqdi deyish mumkin[1].

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hozirgi kunda infratuzilma, jihozlanishi masalalarida davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan tengma-teng bellasha olsada, bolalarga sifatli ta'lim berishni ta'minlashda yetakchi mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojni qoplash bo'yicha qator muammolarga duch kelmoqda. Bunda mavjud kadrlar malakasini oshirish va yangilash dolzarb masalalardan biri bo'lmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya sifati, uni baholash, ilmiy- nazariy asoslash, kvalimetriyaga murojaat etish, sifatning yalpi menejmentini qo'llash uzluksiz ta'lim

tizimini takomillashtirishning muhim shartlaridan biridir. Bunda kvalimetrik tahlil muhim ahamiyat kasb etadi.

Rivojlangan mamlakatlarni nodavlat ta'lim xizmatlari jumladan Yevropa mamlakatlaridan Germaniya, Buyuk Britaniya va Osiyo mamlakatlaridan Xitoy, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya tizimi turlicha tashkil etilgan bo'lsada, ulardagi o'quv, o'quv uslubiy ishlari tashkil etilishi ham o'zlarini turlicha ijobiy tomonlari bilan ajirilib turadi. Ta'limning xizmat xususiyatlari, ta'lim xizmatlariga oid ilmiy tadqiqotlar, nodavlat ta'lim xizmatlarining menejment va marketing masalalari, Ye.V.Burdenko[3], Sh.M.Aliyev[4] va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Bugun xar qanday turdagi maktabgacha ta'lim muassasa tarbiyachilari innovatsion va kreativ fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishi juda muhim bo'lib, bu yo'nalish bo'yicha ko'plab o'zbek va xorij olimlari ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishgan. Xususan, V.A.Suxomlinskiyning fikricha: maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining ijodi "faoliyat ob'yekti bola, doimo o'zgarib turadigan, bugun, yangi kechagiday emas" bo'lishi kerak. Yana ta'kidlashicha: pedagogik ijodning mohiyati-fikr, dizayn, g'oyalar va minglab kundalik faoliyat bilan bog'liq deb hisoblaydi. S.A.Sisoyevaning fikricha pedagogik kreativlikning quyidagi belgilari farqlanadi:

- ijtimoiy va axloqiy ongning yuqori darajasi;
- intellektual va mantiqiy rivojlanish qobiliyati (tahlil qilish qobiliyati, asoslash, tushuntirish, ta'kidlash);
- muammoli ko'rish;
- ijodiy fantaziya, rivojlangan tasavvur;
- o'ziga xos shaxsiy fazilatlar;(bolalarni sevish, fidoiylik, jasorat);
- o'ziga xos motivlar;(men konsepsiyasi, ijodiy qiziqish)[5].

Bu qarashlar nafaqat davlat maktabgacha ta'lim muassasa xodimlari uchun balki Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagog va xodimlarning malakasini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tarbiyachilarga yangi pedagogik usullarni o'rgatish, kreativligini oshirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini kuchaytirish orqali ta'limni yanada sifatli qilish va samaradorligini oshirish mumkin bo'ladi. Quyidagi bir qator choralar esa bularga qo'shimcha ravishda qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi:

- **Modul asosidagi o'quv dasturlarni joriy etish:** kadrlar malakasini oshirishda maxsus modul dasturlarni ishlab chiqish va ularni muntazam ravishda yangilab borish talab etiladi. Har bir modul muayyan pedagogik yoki psixologik ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratiladi;

- **Amaliy o'qitish va tajriba almashish:** xodimlarni amaliy o'qitish, turli tashkilotlar bilan tajriba almashish orqali yangi ko'nikmalarni rivojlantirish. Buning uchun mahorat darslari, seminarlar va treninglar tashkil etish mumkin bo'ladi;

- **Raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish:** xodimlarni raqamli vositalardan foydalanishga o'rgatish va ularni zamonaviy ta'lim tizimiga moslashtirish zarur. Bu bolalarni rivojlantirishda yangi yondashuvlarni joriy etishga imkon beradi.

Bunga qo'shimcha ravishda nazorat va baholash tizimlarini takomillashtirish zarur bo'lib, kadrlar malakasini oshirish jarayonining samaradorligini kuzatib borish va uni baholash uchun

maxsus nazorat tizimlarini joriy etish muhim. Bu kadrlarning malaka oshirish samaradorligini baholash va kelajakda yanada yuqori natijalarga erishishga imkon berishi mumkin bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida kadrlar malakasini oshirish va yangilash bolalarga yuqori sifatli ta’lim berishning asosi hisoblanadi. Kadrlarning kasbiy malakasini doimiy ravishda oshirish va ularni zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan xabardor bo‘lish va foydalanishga o‘rgatish ushbu tashkilotlarning umumiy ta’lim sifatini yaxshilashga xizmat qilishdan tashqari bolajonlarni intellektual salohiyatini muntazam oshirib borishda va yuqori natijalarga erishishda amaliy ko‘mak beradi.

FOYDALANILAGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-sentabrdagi “Nodavlat ta’lim xizmatlari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ3776 qarori.
2. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpulatova, N.M.Qayumova, N.M.Azamova “Maktabgacha pedagogika”. Darslik 2019 yil.
3. Xasanboeva O.U. va boshq. “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi”. T.: Ilmziyo. 2006.
4. Sh.Shodmonova. “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi”. Fan va texnologiya. -T.: 2008.
5. N.M.Qayumova “Maktabgacha pedagogika”. “TDPU” nashriyoti T.: 2013 y